

Osservazioni sui Pattern Geometrici dei Poligoni Stellati Inscritti in una Circonferenza

Filippo Brambillasca & Alessandro Y. Ulabi

Sommario

In questo lavoro presentiamo una ricerca sullo studio dei poligoni stellati, nata dall'obiettivo di facilitarne la costruzione manuale. A partire dalla notazione di Schläfli, introduciamo specifiche variabili matematiche per descrivere alcune proprietà strutturali di queste figure e formalizzare i pattern geometrici emersi durante la loro costruzione.

Vengono analizzate le proprietà di tali pattern e proposta una loro categorizzazione generale, volta a catturare i diversi comportamenti osservati. Mostriamo inoltre come tali pattern possano essere descritti mediante le variabili introdotte e come risultino classificabili all'interno di una o più categorie. Infine, vengono esaminati alcuni casi limite del modello, evidenziandone la coerenza sia geometrica sia matematica.

Il lavoro presenta dunque una duplice valenza: da un lato pratica, offrendo strumenti utili alla costruzione delle figure; dall'altro teorica, contribuendo alla comprensione e alla descrizione dei poligoni stellati inscritti in una circonferenza.

Indice

1	Introduzione	3
2	Struttura di base	4
3	Definizione delle variabili fondamentali	5
3.1	Definizione di Y e Z	5
3.2	Definizioni di a e s	5
4	Nozioni fondamentali sui pattern geometrici	7
4.1	Definizione dei pattern geometrici	7
4.2	Orientamento dei pattern	7
4.3	Passo del pattern e definizione di n	8
4.4	Definizione pattern regolari, semi-regolari, e irregolari	9
5	Pattern geometrici specifici	12
5.1	Compilazione oraria vertice per vertice	12
5.2	Compilazione antioraria vertice per vertice	13
5.3	Compilazione oraria a passo due	14
5.4	Compilazione antioraria a passo due	15
5.5	Compilazione oraria due vertici per giro	16
5.6	Compilazione antioraria due vertici per giro	17
6	Categorizzazione dei pattern specifici	20
6.1	Pattern regolari	20
6.2	Pattern semi-regolari	23
7	Casi limite	27
7.1	Le stelle senza orientamento	27
7.2	Relazioni (k, s) che generano pattern regolari e semi-regolari . . .	28
7.3	Coppie (X, k) che soddisfano più pattern	28
8	Conclusione	30
9	Appendice	31

1 Introduzione

Questo elaborato ha lo scopo di esporre il nostro lavoro nello studio e nella pratica dei poligoni stellati. L'obiettivo iniziale era sviluppare la capacità di costruire tali figure seguendo tre regole: non staccare la penna dal foglio; utilizzare segmenti di egual misura; utilizzare tanti segmenti quante punte della stella disegnata.

Nato come passatempo, nella pratica abbiamo cominciato a notare delle regolarità nei tratti e nelle costruzioni, arrivando così a definire dei primi valori provvisori (chiamavamo X il numero di punte, Y il numero di segmenti disegnati fino a compiere un giro, Z il numero di giri effettuati per completare la stella).

Continuando la nostra esplorazione, venimmo a conoscenza della notazione di Schläfli e degli studi su tali figure. Tuttavia, non trovammo alcun approfondimento che affrontasse il problema della costruzione di poligoni stellati nel nostro modo. È tuttavia possibile che tale approfondimento esista, e che semplicemente non siamo riusciti ad imbattervi.

Abbiamo utilizzato la notazione e la struttura già esistente per formalizzare le nostre intuizioni e dare forma ai nostri parametri provvisori. Il lavoro che stiamo per esporre è il risultato di questo tentativo.

Prima di continuare, è nostra premura sottolineare che tutta la struttura, tutte le definizioni introdotte, sono pratiche nello spirito. Con ciò intendiamo che le variabili definite, i pattern descritti e tutto questo lavoro trascendono, in una certa misura, la dimensione teorica, in quanto tra gli scopi vi è quello di facilitare la costruzione dei poligoni stellati, rendere veloce e intuitivo il disegno vero e proprio. Tuttavia, scendendo in profondità nell'argomento non abbiamo potuto che apprezzare anche la dimensione puramente teorica ed estetica del lavoro.

Questa duplice faccia, pratica da un lato, teorica ed estetica dall'altro, ha accompagnato questa indagine e deve accompagnare il lettore per far sì che comprenda appieno quello che abbiamo, nei nostri limiti, provato a costruire.

2 Struttura di base

1. Impianto geometrico

Seguendo la notazione di Schläfli, si considera una circonferenza con X punti equidistanti x_0, x_1, \dots, x_{X-1} . Il numero di punti disegnati sarà il numero di punte della stella. Dunque, banalmente, X rappresenta tale valore.

2. Passo k

I punti disegnati sulla circonferenza vengono uniti da segmenti. I segmenti sono corde che uniscono coppie di punti della circonferenza. I punti non vengono uniti casualmente, ma secondo un valore k , che rappresenta il salto, ovvero: partendo da un punto, quanti punti vengono saltati prima di creare il segmento. Da x_i si collega il punto $x_{(i+k) \bmod X}$ (aritmetica modulo X). Utilizzare il modulo X permette di ripartire dal primo vertice quando si arriva all'ultimo vertice disegnato sulla circonferenza.

Vincoli:

$$2 \leq k \leq \lfloor \frac{X-1}{2} \rfloor, \quad \gcd(X, k) = 1.$$

Il primo vincolo è stato introdotto per due motivi: volevamo costruire poligoni stellati, quindi $k = 1$ non era utilizzabile in quanto non avrebbe generato questo tipo di figure. Inoltre, per comodità, volevamo mantenere l'andamento orario nel tratto, e quindi abbiamo limitato k alla metà inferiore di X .

Il secondo vincolo, anch'esso non necessario nella teoria originale, è stato introdotto per imporre il tratto continuo. Infatti, se X e k non fossero coprimi, si creerebbero poligoni o stelle che non toccano tutti i punti della circonferenza, e questo va contro ciò che volevamo creare.

Questi vincoli garantiscono un unico tratto continuo, un andamento orario e la costruzione di poligoni stellati.

3. Lunghezze

Tutti i segmenti hanno la stessa lunghezza, poiché uniscono punti equidistanti su una stessa circonferenza con passo fisso.

4. Sequenza dei vertici

Gli indici visitati sono dati da

$$i_t = (t \cdot k) \bmod X, \quad t = 0, 1, \dots, X,$$

con $i_0 = 0$ e $i_X = 0$ (ritorno al punto di partenza). La sequenza ha quindi lunghezza $X+1$.

Con questa breve esposizione abbiamo introdotto la struttura generale del nostro lavoro. Come abbiamo mostrato, gran parte di essa poggia su lavori precedenti, a cui abbiamo apportato alcune variazioni per adattare la struttura ai nostri interessi (i vincoli relazionali tra X e k).

3 Definizione delle variabili fondamentali

3.1 Definizione di Y e Z

$$Y = \frac{X}{k}$$

Y è il rapporto tra il numero di vertici e il passo, ovvero il "giro matematico", la grandezza (matematica e non geometrica, in quanto Y è razionale) che rappresenta quanto impiega il passo a chiudere un giro. Questo valore è l'erede del valore che avevamo sviluppato in precedenza. La principale differenza sta nel fatto che il valore precedente era un numero intero (contava i segmenti o i vertici del primo giro), mentre il valore di Y così definito è un numero razionale, in quanto divide due valori che, da regola, sono coprimi.

$$Z = \frac{X}{Y}$$

Z misura quante volte un blocco della lunghezza di Y si ripete, *quanti giri vengono fatti* dall'inizio alla fine per costruire la stella. Questo valore rimane identico nello spirito e nella misura a quello che lo precedeva, perché, come appena detto, conta i giri Y necessari a chiudere la stella.

Possiamo vedere come date le definizioni di Y e Z , otteniamo:

$$Y = \frac{X}{k} = \frac{X}{Z} \Rightarrow k = Z,$$

Dunque Z collassa su k : k diventa non solo il passo, ma anche il numero di giri Y . Questo dettaglio sembra rendere inutile il valore Z , tanto da chiedersi il motivo della sua introduzione. Tuttavia, se ricordiamo la natura pratica di questo lavoro, Z ha un grande valore informativo: ci insegna che k non solo definisce il passo (importante se disegniamo la circonferenza), ma anche quanti giri dobbiamo fare, e questa informazione è molto utile se vogliamo disegnare a mano le stelle senza dover utilizzare la circonferenza.

3.2 Definizioni di a e s

Partiamo dalla definizione:

$$Y = \frac{X}{k}$$

Dato che Y è razionale, e che quindi la divisione $\frac{X}{k}$ ha resto, possiamo scrivere Y nel seguente modo:

$$Y = a + \frac{s}{k}$$

a è la parte intera di Y (che come vedremo corrisponde anche al giro geometrico), mentre $\frac{s}{k}$ è la parte decimale. È importante, anche se banale, sottolineare che $s < k$ per ogni s e per ogni k . Questa informazione sarà molto utile successivamente.

Da questa equazione è possibile ottenere una formula nuova, ovvero:

$$Y = a + \frac{s}{k} \Rightarrow Y \cdot k = a \cdot k + \frac{s}{k} \cdot k \Rightarrow \boxed{X = a \cdot k + s}$$

In questa formula, a è il numero di vertici toccati nel primo giro, ovvero prima di superare il vertice 0 (come dicevamo prima, a corrisponde al giro geometrico); $a \cdot k$ rappresenta il vertice a cui si giunge al termine del primo giro (vertice di indice $a \cdot k$); s rappresenta il numero di vertici che mancano per giungere al vertice 0.

Figura 1: Stella generata dalla coppia $X = 8$, $k = 3$. Possiamo qui individuare facilmente tutte le variabili introdotte finora. Il passo $k = 3$ è visibile nel fatto che la prima corda unisca il vertice 0 con il vertice 3. La parte di circonferenza rossa esterna mostra il giro geometrico, ovvero $a \cdot k$: infatti possiamo vedere come vengano toccati 2 vertici prima di superare nuovamente il vertice 0, e come $2 \cdot 3 = 6$, l'ultimo vertice toccato prima del ritorno è il vertice 6. Possiamo anche vedere la correttezza del valore s : data la formula $X = a \cdot k + s$ e i valori attuali, otteniamo $s = 8 - 6 = 2$, e possiamo vedere chiaramente nella figura che dal vertice $a \cdot k$ mancano esattamente 2 vertici per tornare al vertice 0. Per quanto riguarda il valore Z , possiamo vedere che nella costruzione della stella il vertice 0 viene superato due volte per poi essere raggiunto al terzo giro, coerentemente con $k = 3$.

Con questa formula è possibile costruire ogni poligono stellato. Tuttavia, la sua scoperta non si esaurisce solo in questa dimensione pratica, ma, come vedremo a breve, questa formula avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo e studio dei pattern geometrici e nelle dimostrazioni matematiche che seguiranno.

4 Nozioni fondamentali sui pattern geometrici

4.1 Definizione dei pattern geometrici

Con pattern geometrici intendiamo *sequenza di compilazione di vertici*. Quelli da noi osservati e che ci accingiamo a descrivere sono definiti dalle relazioni tra k e s . Inoltre, anche se tali pattern sono visualizzabili in molteplici modi e in differenti punti della circonferenza, verranno qui descritti come *sequenza di compilazione dei vertici all'interno dell'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$* .

Questo dettaglio è importante perché determina la costruzione di tutte le successive variabili. Inoltre, il suo valore pratico è elevatissimo, in quanto poter evidenziare regolarità in una porzione definita del poligono stellato rende molto più facile, intuitivo e pratico il disegno.

4.2 Orientamento dei pattern

La prima relazione fondamentale tra k e s determina l'orientamento della compilazione all'interno dell'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$.

$$k < 2s \Rightarrow \text{Compilazione Oraria}$$

$$k > 2s \Rightarrow \text{Compilazione Antioraria}$$

Nei pattern a compilazione oraria, all'interno dell'arco di circonferenza $(0, k)$ la compilazione dei vertici procede a passo $k - s$ dal vertice 0 verso il vertice k ; nei pattern a compilazione antioraria, all'interno dell'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$ la compilazione dei vertici procede a passo s dal vertice k verso il vertice 0.

Figura 2: Nell'immagine (a) è rappresentata la stella generata dai valori $X = 11$, $k = 3$, $s = 2$. A destra è possibile osservare il pattern che emerge nell'arco di circonferenza $(0, k)$. Essendo $k < 2s$, possiamo vedere come il pattern sia orario e come si sposti di $k - s$ vertici (in questo caso $k - s = 1$). Nell'immagine (b) è rappresentata la stella generata dai valori $X = 7$, $k = 3$, $s = 1$. A destra possiamo vedere il pattern che emerge nell'arco di circonferenza $(0, k)$. Essendo $k > 2s$, il pattern di compilazione è antiorario e si muove di passo s (in questo caso $s = 1$).

È importante sottolineare che k e s devono essere coprimi, in quanto tale mancanza renderebbe di conseguenza k e X non coprimi, violando uno dei due vincoli che relazionano X e k .

Esiste tuttavia un unico caso limite in cui $k = 2s$, ovvero quando $k = 2$ e $s = 1$. In questa situazione, coerentemente con gli orientamenti prima descritti, non vi è nessun orientamento di compilazione, in quanto avendo $k = 2$, esiste solo un vertice interno all'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$, e quindi non si può parlare di orientamento della compilazione.

Figura 3: Questa è la stella $X = 5$, $k = 2$, $s = 1$. Possiamo vedere chiaramente come vi sia un solo vertice interno all'arco di circonferenza (vertice 1), e che dunque non sia possibile parlare di orientamento della compilazione.

Come vedremo in seguito, questa particolare situazione verrà esclusa dalle dimostrazioni in quanto rappresenta un pattern specifico e unico in tutto il modello.

Possiamo comunque notare che questo caso è una eccezione del tutto coerente, in quanto dicendo che $\gcd(k, s) = 1$, se $s = 1$ è possibile avere un k maggiore di s che sia il doppio di s .

4.3 Passo del pattern e definizione di n

In entrambi i casi precedentemente descritti (compilazione oraria con $k < 2s$ e compilazione antioraria con $k > 2s$), il passo a cui ci riferiamo non è il passo k di compilazione dei vertici della circonferenza, ma è il passo di compilazione dei punti all'interno dell'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$. Abbiamo chiamato per chiarezza questo passo *passo del pattern*. È importante sottolineare che questo passo emerge spontaneamente dalla compilazione della stella seguendo il passo k originale e rappresenta la cadenza con cui vengono raggiunti (o compilati) i vertici all'interno dell'arco $(0, k)$.

Ciò significa che i vertici inclusi all'interno dell'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$ vengono divisi dal passo del pattern (allo stesso modo di come tutta la circonferenza è divisa da k).

In questo ambiente, abbiamo definito n come:

$$k < 2s \Rightarrow n = \left\lceil \frac{k}{k-s} \right\rceil - 1$$

$$k > 2s \Rightarrow n = \left\lceil \frac{k}{s} \right\rceil - 1$$

In altre parole, n rappresenta il numero di passi che vengono effettuati all'interno dell'arco di circonferenza sotteso alla corda $(0, k)$ prima che venga raggiunta o superata un'estremità. Per questo, arrotondare per eccesso il rapporto tra k e il passo ci conduce al vertice che raggiunge o supera l'estremità, e sottraendo 1 si torna all'ultimo vertice all'interno dell'arco. In questo modo otteniamo il numero di vertici raggiunti all'interno dell'arco $(0, k)$ in un giro. Anche in questo caso, giro fa riferimento alla compilazione dei vertici dell'arco. In altre parole, il ruolo di n nell'arco della circonferenza è molto vicino a quello di a nell'intera circonferenza.

(a) Passo s

(b) Passo $k - s$

Figura 4: Nell'immagine (a) vediamo l'arco della stella generata dai valori $X = 13$, $k = 6$, $s = 1$. Dato che $k > 2s$, calcoliamo $n = \left\lceil \frac{k}{s} \right\rceil - 1 = 5$. Infatti possiamo notare nell'immagine che il pattern compila esattamente 5 vertici nell'arco prima di terminare il suo percorso. Nell'immagine (b) vediamo l'arco della stella generata dai valori $X = 11$, $k = 3$, $s = 2$. Dato che $k < 2s$, calcoliamo $n = \left\lceil \frac{k}{k-s} \right\rceil - 1 = 2$. Infatti possiamo notare nell'immagine che il pattern compila esattamente 2 vertici nell'arco prima di terminare il suo percorso.

Vedremo in seguito come i poligoni stellati con valori $k = 2$ e $s = 1$ (ovvero per cui vale la relazione $k = 2s$) sono casi limite anche per il calcolo del valore n . Per il momento, in quanto aventi solo un vertice all'interno dell'arco $(0, k)$, ci limitiamo ad assumere che per essi valga $n = 1$.

4.4 Definizione pattern regolari, semi-regolari, e irregolari

Nel proseguire con i disegni abbiamo apprezzato innumerevoli pattern, dei quali siamo riusciti ad identificarne solo alcuni. Tuttavia, abbiamo notato un dettaglio ulteriore: questi pattern, seppur differenti tra loro, tendevano a distribuirsi in categorie più generali che, attraverso l'osservazione, siamo riusciti a definire. Abbiamo chiamato queste categorie *regolari*, *semi-regolari*, *irregolari*.

I pattern regolari sono definiti nel seguente modo:

$$k < 2s \Rightarrow n(k - s) = k - 1$$

$$k > 2s \Rightarrow n(s) = k - 1$$

La caratteristica di questi pattern è che dividono l'arco di circonferenza in n sotto-archi di uguale lunghezza (tutti contengono $s - 1$ vertici (se $k > 2s$) o $(k - s) - 1$ vertici (se $k < 2s$)), un sotto-arco privo di vertici, e chiudono all'ultimo vertice dell'arco. Ad ogni giro il pattern compila un vertice di ogni sotto-arco fino alla chiusura. Ad ogni giro, il pattern compila n vertici. Per queste simmetrie presenti in questi pattern, abbiamo deciso di chiamarli regolari.

I pattern semi-regolari sono definiti nel seguente modo:

$$k < 2s \Rightarrow n(k - s) = k - (k - s) + 1 = s + 1$$

$$k > 2s \Rightarrow n(s) = k - s + 1$$

In questo caso, il passo del pattern divide l'arco di circonferenza in n sotto-archi di uguale lunghezza (tutti contengono $s - 1$ vertici (se $k > 2s$) o $(k - s) - 1$ vertici (se $k < 2s$)), un sotto-arco più corto ($s - 2$ vertici (se $k > 2s$) o $(k - s) - 2$ vertici (se $k < 2s$)) e chiude l'arco al vertice $k - s + 1$ (se $k < 2s$) o al vertice $s + 1$ (se $k > 2s$). Al primo ed ultimo giro, il passo compila n vertici, mentre nei giri intermedi il passo compila $n + 1$ vertici. Queste piccole differenze rispetto ai pattern regolari definiscono la semi-regolarità.

(a) Pattern regolare

(b) Pattern semi-regolare

Figura 5: Nell'immagine (a) è rappresentato un pattern regolare appartenente a una stella generata da variabili $X = 27$, $k = 10$, $s = 7$, $n = 2$. È possibile vedere come nel primo giro di compilazione vengano creati 4 archi di circonferenza, tre contenenti due vertici (archi (0, 3), (3, 6), (6, 9)), uno contenente zero vertici (arco (9, 10)). È possibile vedere anche come tutti i giri compilino n vertici. Nell'immagine (b) è invece rappresentato un pattern semi-regolare appartenente a una stella generata da variabili $X = 21$, $k = 8$, $s = 5$, $n = 2$. Osservandola possiamo notare come il primo giro crei tre archi di circonferenza, due contenenti due vertici (archi (0, 3), (3, 6)), uno contenente un solo vertice (arco (6, 8)). Il primo e il terzo (ed ultimo) giro compilano 2 vertici, mentre il secondo compila 3 vertici.

Esistono tuttavia dei casi limite (che vedremo in seguito) per cui coppie (X, k) possono soddisfare sia la condizione di regolarità sia quella di semi-regolarità. Questo fenomeno si verifica in queste due situazioni:

$$k < 2s \quad e \quad k - s = 2$$

$$k > 2s \quad e \quad s = 2$$

Il motivo per cui queste due situazioni soddisfano le definizioni di entrambe le categorie è facilmente dimostrabile:

$$k < 2s \quad e \quad k - s = 2 \Rightarrow k - (k - s) + 1 = k - 2 + 1 = k - 1$$

$$k > 2s \quad e \quad s = 2 \Rightarrow k - s + 1 = k - 2 + 1 = k - 1$$

Indagheremo meglio questo fenomeno nei prossimi capitoli.

I pattern che non cadono in nessuna di queste categorie vengono chiamati irregolari. Questi pattern non presentano regolarità così evidenti come nei due casi precedenti, ma molte variazioni nella compilazione avvengono durante il disegno. Tuttavia è nostra premura sottolineare che all'interno di questa categoria possono benissimo esistere regolarità a noi sfuggite. In altre parole, l'etichetta di irregolare, e il conseguente giudizio di mancanza di regolarità nella compilazione dei vertici, deve essere inteso innanzitutto come un limite epistemologico nostro. Non ci stupiremmo se approfondimenti portassero all'identificazione di ulteriori categorie di pattern non definite in questo lavoro.

5 Pattern geometrici specifici

Ogni coppia (X, k) genera un valore s specifico, e dunque ogni coppia (X, k) genera un pattern. Come dicevamo già prima, ogni pattern è definito da una relazione tra k e s . Qui di seguito elenchiamo alcuni dei principali pattern emersi dalle nostre analisi e la dimostrazione di come la relazione esibita definisca il pattern:

5.1 Compilazione oraria vertice per vertice

$$s = k - 1 \quad e \quad s > 1$$

Questa relazione descrive il pattern di compilazione oraria vertice per vertice. Ovvero, all'interno dell'arco di circonferenza $(0, k)$, i vertici vengono compilati ordinatamente, uno per uno, in senso orario.

In primo luogo, è necessario dimostrare che il pattern è sempre orario:

$$s = k - 1$$

$$k = s + 1$$

Da qui possiamo vedere che $k < 2s$ per ogni s tranne che per $s = 1$. In questa situazione, ci troviamo davanti al caso limite di $k = 2s$, quindi dove la compilazione non è orientata. Proprio per questo motivo abbiamo applicato il vincolo $s > 1$. Per ogni altro valore di s , vale sempre la disuguaglianza $k < 2s$.

Per dimostrare che il rapporto descrive effettivamente il pattern, è necessario verificare che tale rapporto ci conduca a un elemento: $ak + k = 1$. Ciò significa: ak è l'ultimo vertice della circonferenza compilato prima di superare nuovamente il vertice 0. Aggiungendo un ulteriore passo (da qui $+k$), arriviamo al primo vertice compilato nell'arco di circonferenza definita dalla corda $(0, k)$. Per avere una compilazione oraria da vertice a vertice, è necessario partire dal vertice 1. Procediamo con la dimostrazione:

$$X = ak + k - 1$$

$$ak + k - 1 = X$$

$$X \bmod X = 0$$

$$ak + k - 1 = 0$$

$$ak + k = 1$$

Da questo punto, è possibile derivare che il prossimo vertice compilato nell'arco di circonferenza è il vertice 2. Ciò significa che $(ak + k) + (k - s) = 2$. Aggiungiamo $k - s$ in quanto si tratta di un pattern a compilazione oraria (compilazione oraria \Rightarrow passo $k - s$ e segno $+$).

$$ak + k = 1$$

$$k - s = 1$$

$$(ak + k) + (k - s) = 1 + 1 = 2$$

Figura 6: Qui vediamo il pattern della stella generata da variabili $X = 8$, $k = 3$, $s = 2$. In questa figura è possibile apprezzare la caratteristica compilazione oraria vertice per vertice propria di questo pattern.

5.2 Compilazione antioraria vertice per vertice

$$s = 1 \text{ e } k > 2$$

Questi valori descrivono il pattern di compilazione antioraria vertice per vertice. Ciò significa che, all'interno dell'arco di circonferenza $(0, k)$, i vertici vengono compilati ordinatamente, uno per uno, in senso antiorario. In questo senso, questo pattern è speculare a quello appena descritto.

Come in precedenza, è necessario dimostrare che il pattern è sempre antiorario:

$$s = 1 \text{ e } k > 2 \Rightarrow k > 2s$$

Se valesse $k = 2$, ci troveremmo davanti al caso estremo prima descritto di pattern non orientato. In tutto il resto dei casi, vale sempre $k > 2s$. Per questo motivo è stato posto il vincolo $k > 2$.

Come prima, per dimostrare che questo valore rappresenta il pattern dobbiamo dimostrare che esso ci conduce a un elemento: $ak + k = k - 1$. Ciò significa che il primo vertice compilato nell'arco $(0, k)$ è il vertice che precede k . Procediamo con la dimostrazione:

$$X = ak + 1$$

$$X \bmod X = 0$$

$$ak + 1 = 0$$

$$ak = -1$$

$$ak + k = -1 + k$$

$$ak + k = k - 1$$

Come in precedenza, è possibile derivare il secondo passo di compilazione, ovvero $(ak + k) - s = k - 2$. In questo caso, sottraiamo s in quanto si tratta di un pattern a compilazione antioraria (compilazione antioraria \Rightarrow passo s e segno $-$).

$$ak + k = k - 1$$

$$s = 1$$

$$(ak + k) - s = k - 1 - 1 = k - 2$$

Figura 7: Qui vediamo l'arco della stella generata dai valori $X = 13$, $k = 6$, $s = 1$. In questa figura è possibile apprezzare l'andamento antiorario vertice per vertice proprio di questo pattern.

5.3 Compilazione oraria a passo due

$$s = k - 2 \text{ e } s \geq 3$$

Si tratta di un pattern a compilazione oraria la cui caratteristica è quella di compilare vertici a passo due e di chiudere la compilazione in due giri. L'unico caso in cui questo pattern assume un andamento antiorario è quando $s = 1$, e per questo motivo è stato posto il vincolo $s \geq 3$ (è importante notare che non può darsi $s = 2$, in quanto questo valore (e tutti i valori pari) renderebbero s e k non coprimi. Questo motiva $s \geq 3$).

A queste condizioni, è facile dimostrare l'andamento orario del pattern:

$$s = k - 2$$

$$k = s + 2 \text{ e } s \geq 3 \Rightarrow 2s > s + 2 \Rightarrow k < 2s$$

Come nei casi precedenti, è necessario giungere all'elemento distintivo del pattern sulla circonferenza: $ak + k = 2$. Questo significa che il primo segmento dopo la fine del giro geometrico compila il vertice 2.

$$\begin{aligned}
s &= k - 2 \\
X &= ak + k - 2 \\
X \bmod X &= 0 \\
ak + k - 2 &= 0 \\
ak + k &= 2
\end{aligned}$$

Anche in questo caso possiamo mostrare facilmente come il vertice successivo sia il vertice 4 $((ak + k) + (k - s) = 4)$, elemento che garantisce il passo due nella compilazione.

$$\begin{aligned}
ak + k &= 2 \\
k - s &= 2 \\
(ak + k) + (k - s) &= 2 + 2 = 4
\end{aligned}$$

Figura 8: Qui vediamo l'arco della stella generata dai valori $X = 19$, $k = 7$, $s = 5$. In questa figura è possibile apprezzare l'andamento orario a passo due caratteristico di questo pattern.

5.4 Compilazione antioraria a passo due

$$s = 2 \text{ e } k \geq 5$$

Questo pattern è speculare a quello appena descritto. Si tratta di un pattern a compilazione antioraria la cui caratteristica è quella di compilare i vertici dell'arco $(0, k)$ a passo due e di chiudere in due giri. Simile al caso precedente, un valore specifico di k renderebbe il pattern orario, ovvero $k = 3$. In tutti gli altri casi è garantito l'andamento antiorario del pattern. Per questo motivo è stato posto il vincolo $k \geq 5$ (come prima, k non può assumere valori pari). Di seguito la dimostrazione dell'andamento necessariamente antiorario:

$$s = 2 \text{ e } k \geq 5 \Rightarrow 2s = 4 \Rightarrow k > 2s$$

L'elemento distintivo da dimostrare per questo pattern è $ak + k = k - 2$. In altre parole, il primo vertice compilato dell'arco è due vertici precedente a k .

$$\begin{aligned}
X &= ak + 2 \\
X \bmod X &= 0 \\
ak - 2 &= 0 \\
ak &= -2 \\
ak + k &= k - 2
\end{aligned}$$

Anche in questo caso, è semplice dimostrare come il prossimo vertice compilato sia quattro vertici precedente a k ($(ak + k) - s = k - 4$).

$$\begin{aligned}
ak + k &= k - 2 \\
s &= 2 \\
(ak + k) - s &= k - 2 - 2 = k - 4
\end{aligned}$$

Figura 9: Questo è un esempio del pattern dato da $s = 2$, $k \geq 5$ (stella generata dai valori $X = 16$, $k = 7$, $s = 2$, $n = 3$). È possibile apprezzare l'andamento antiorario a passo due.

5.5 Compilazione oraria due vertici per giro

$$s = \frac{k + 1}{2}$$

Questa relazione descrive il pattern caratterizzato dalla compilazione oraria in cui ad ogni giro vengono compilati due vertici. Innanzitutto, è possibile stabilire facilmente che in questa relazione vale sempre $k < 2s$:

$$s = \frac{k + 1}{2} \Rightarrow 2s = k + 1 \Rightarrow k = 2s - 1 \Rightarrow k < 2s$$

I tratti distintivi di questo pattern sono due. Il primo è $ak + k = \frac{k-1}{2}$. Ciò significa che il primo vertice compilato cade all'ultimo vertice della prima metà dell'arco. Il secondo è $(ak + k) + (k - s) = k - 1$, ovvero che il secondo vertice è l'ultimo vertice dell'arco prima di k . Per quanto riguarda il primo punto:

$$\begin{aligned}
X &= ak + s \\
X \bmod X &= 0 \\
ak + s &= 0 \\
ak &= -s \\
ak + k &= k - s \\
s = \frac{k+1}{2} &\Rightarrow k - s = k - \frac{k+1}{2} = \frac{k-1}{2}
\end{aligned}$$

Ora, per quanto riguarda il secondo punto:

$$\begin{aligned}
ak + k &= \frac{k-1}{2} \\
k - s &= ak + k \\
(ak + k) + (k - s) &= (ak + k) + (ak + k) = 2(ak + k) \\
2(ak + k) &= 2\left(\frac{k-1}{2}\right) = k - 1
\end{aligned}$$

Figura 10: Questo è un esempio del pattern dato da $s = \frac{k+1}{2}$ (stella generata dai valori $X = 18$, $k = 7$, $s = 4$, $n = 2$). Possiamo vedere come ad ogni giro vengono compilati esattamente due vertici in senso orario fino alla chiusura.

5.6 Compilazione antioraria due vertici per giro

$$s = \frac{k-1}{2}$$

Pattern speculare a quello precedente, la caratteristica principale è la compilazione antioraria di due vertici ad ogni giro. Come prima, è possibile stabilire facilmente che in questa relazione vale sempre $k > 2s$:

$$s = \frac{k-1}{2} \Rightarrow 2s = k - 1 \Rightarrow k = 2s + 1 \Rightarrow k > 2s$$

I tratti distintivi di questo pattern sono due. Il primo è $ak + k = \frac{k+1}{2}$, ovvero che il primo vertice compilato cade al primo vertice della seconda metà dell'arco. Il secondo è che $(ak + k) - s = 1$, e ciò significa che il secondo vertice è l'ultimo vertice dell'arco prima di 0. Per quanto riguarda il primo punto:

$$\begin{aligned}
 X &= ak + s \\
 X \bmod X &= 0 \\
 ak + s &= 0 \\
 ak &= -s \\
 ak + k &= k - s \\
 s = \frac{k-1}{2} &\Rightarrow k - s = k - \frac{k-1}{2} = \frac{k+1}{2}
 \end{aligned}$$

Ora, per quanto riguarda il secondo punto:

$$\begin{aligned}
 ak + k &= \frac{k+1}{2} \\
 s &= \frac{k-1}{2} \\
 (ak + k) - s &= \frac{k+1}{2} - \frac{k-1}{2} = 1
 \end{aligned}$$

Figura 11: Questo è un esempio del pattern dato da $s = \frac{k-1}{2}$ (stella generata dai valori $X = 17$, $k = 7$, $s = 3$, $n = 2$). Possiamo vedere come ad ogni giro vengano compilati esattamente due vertici in senso antiorario fino alla chiusura.

I pattern descritti sono quelli emersi più frequentemente nella costruzione dei poligoni stellati. Tuttavia, ci teniamo a ribadire che moltissimi altri pattern sono emersi durante la compilazione di queste figure. Inoltre, abbiamo identificato delle *famiglie*, ovvero relazioni più generali attraverso l'inclusione della variabile n nella formula. In questo modo è stato possibile condensare in un'unica relazione un innumerevole (e potenzialmente infinito) numero di pattern differenti. Qui di seguito l'elenco delle relazioni generali da noi identificate:

1. $s = \frac{k-1}{n}$
2. $s = \frac{k+1}{n+1}$
3. $s = \frac{(n-1)k+1}{n}$
4. $s = \frac{nk-1}{n+1}$

Come accennato pocanzi, e come vedremo meglio in seguito, queste relazioni raccolgono differenti pattern. Il vantaggio di questa mossa, oltre all'eleganza, è dato dalla possibilità di categorizzare un'immensa lista di pattern in un solo colpo dimostrando che la relazione generale conduce a una delle tre categorie.

È inoltre doveroso sottolineare nuovamente che questa lista è tutt'altro che esaustiva. La nostra convinzione è che esistano innumerevoli pattern oltre quelli elencati. Questi sono tra quelli da noi visualizzati attraverso i disegni e di cui siamo riusciti a ricavare la relazione tra (k, s, n) .

Un ultimo dettaglio importante da notare è che alcune coppie di valori (X, k) possono soddisfare più relazioni tra quelle appena descritte. Questo fenomeno assomiglia a quello precedentemente descritto in cui una relazione può coerentemente soddisfare due categorie. Come vedremo meglio in seguito, queste coppie di valori (X, k) soddisfano più relazioni perché mostrano le caratteristiche dei rispettivi pattern contemporaneamente.

6 Categorizzazione dei pattern specifici

Ognuno dei pattern qui individuati cade all'interno di una categoria: regolare, semi-regolare, irregolare.

6.1 Pattern regolari

Riportiamo qui in seguito le dimostrazioni di come i pattern specifici elencati in precedenza appartengono alla categoria dei pattern regolari.

1. $s = k - 1$ e $s > 1$

La regolarità di questo pattern è necessaria conseguenza del suo procedere vertice per vertice (o in altri termini, del suo muoversi di passo 1). Se ci fermiamo a riflettere, una compilazione vertice per vertice genera n archi di uguale lunghezza, un arco finale senza vertici, e termina la compilazione a un vertice dalla chiusura. Per dimostrare questo matematicamente, basta dimostrare che $s = k - 1$ e $s > 1 \Rightarrow n(k - s) = k - 1$.

$$s = k - 1$$

$$k - s = 1$$

$$s > 1 \Rightarrow k > 2$$

$$k > 2 \Rightarrow k < 2s \Rightarrow n = \left\lceil \frac{k}{k-s} \right\rceil - 1 = k - 1$$

$$n(k - s) = (k - 1) \cdot 1 = k - 1$$

2. $s = 1$ e $k > 2$

Come nel caso precedente, la regolarità di questo pattern deriva dal suo procedere vertice per vertice. Anche in questo caso, è sufficiente giungere alla definizione dai valori di $s = 1$ e $k > 2$.

$$s = 1 \text{ e } k > 2 \Rightarrow k > 2s \Rightarrow n = \left\lceil \frac{k}{s} \right\rceil - 1 = k - 1$$

$$n(s) = (k - 1) \cdot 1 = k - 1$$

3. $s = k - 2$ e $s \geq 3$

La regolarità di questo pattern emerge da due elementi: il suo procedere a passo due, e il suo dividere un k di valore dispari. Come negli altri casi, dobbiamo dimostrare che $s = k - 2$ e $s \geq 3 \Rightarrow n(k - s) = k - 1$.

$$s = k - 2 \Rightarrow k - s = 2$$

$$\frac{k}{2} \in \mathbb{R} \text{ e } \frac{s}{2} \in \mathbb{R}$$

$$s \geq 3 \Rightarrow k < 2s \Rightarrow n = \left\lceil \frac{k}{k-s} \right\rceil - 1$$

$$\frac{k}{k-s} = \frac{k}{2}$$

$$\left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil - 1 = k - \frac{k}{2} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{2k - k + 1 - 2}{2} = \frac{k-1}{2}$$

$$n(k-s) = \left(\frac{k-1}{2}\right)2 = k-1$$

4. $s = 2$ e $k \geq 5$

Come per il pattern appena descritto, la regolarità di questo pattern emerge da due elementi: il suo procedere a passo due, e il suo dividere un k di valore dispari. Nuovamente, dobbiamo dimostrare che $s = 2$ e $k \geq 5 \Rightarrow n(s) = k - 1$.

$$\frac{k}{2} \in \mathbb{R}$$

$$k \geq 5 \Rightarrow k > 2s \Rightarrow n = \left\lceil \frac{k}{s} \right\rceil - 1$$

$$\frac{k}{s} = \frac{k}{2}$$

$$\left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil - 1 = k - \frac{k}{2} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{2k - k + 1 - 2}{2} = \frac{k-1}{2}$$

$$n(s) = \left(\frac{k-1}{2}\right)2 = k-1$$

5. $s = \frac{k+1}{2}$

La regolarità di questo pattern deriva dal fatto che compila due vertici ad ogni giro. Per dimostrarne matematicamente la regolarità dobbiamo dimostrare, come negli altri casi, che $s = \frac{k+1}{2} \Rightarrow n(k-s) = k-1$. Per farlo, la strategia sarà mostrare come valga $n = 2$ necessariamente (dettaglio che, nonostante derivi dalla stessa definizione del pattern, vogliamo dimostrare matematicamente).

$$s = \frac{k+1}{2} \Rightarrow k = 2s - 1 \Rightarrow k < 2s$$

$$k - s = k - \frac{k+1}{2} = \frac{k-1}{2}$$

$$\frac{k}{k-s} = \frac{k}{\frac{k-1}{2}} = k \cdot \frac{2}{k-1} = \frac{2k}{k-1}$$

$$2k = 2(k-1) + 2$$

$$\frac{2k}{k-1} = \frac{2(k-1)}{k-1} + \frac{2}{k-1} = 2 + \frac{2}{k-1}$$

$$k > 2 \Rightarrow 0 < \frac{2}{k-1} \leq 1$$

$$2 + 0 < 2 + \frac{2}{k-1} \leq 2 + 1 \Rightarrow 2 < 2 + \frac{2}{k-1} \leq 3$$

$$n = \left\lceil \frac{k}{k-s} \right\rceil - 1 = \left\lceil 2 + \frac{2}{k-1} \right\rceil - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$n(k-s) = 2\left(\frac{k-1}{2}\right) = k-1$$

6. $s = \frac{k-1}{2}$

Anche in questo caso la regolarità di questo pattern deriva dal fatto che compili due vertici ad ogni giro. La dimostrazione di questo pattern segue fedelmente quella di quello appena descritto. Nuovamente, dobbiamo dimostrare che $s = \frac{k-1}{2} \Rightarrow n(s) = k-1$.

$$s = \frac{k-1}{2} \Rightarrow k = 2s + 1 \Rightarrow k > 2s$$

$$\frac{k}{s} = \frac{k}{\frac{k-1}{2}} = k \cdot \frac{2}{k-1} = \frac{2k}{k-1}$$

$$2k = 2(k-1) + 2$$

$$\frac{2k}{k-1} = \frac{2(k-1)}{k-1} + \frac{2}{k-1} = 2 + \frac{2}{k-1}$$

$$k > 2 \Rightarrow 0 < \frac{2}{k-1} \leq 1$$

$$2 + 0 < 2 + \frac{2}{k-1} \leq 2 + 1 \Rightarrow 2 < 2 + \frac{2}{k-1} \leq 3$$

$$n = \left\lceil \frac{k}{s} \right\rceil - 1 = \left\lceil 2 + \frac{2}{k-1} \right\rceil - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$n(s) = 2\left(\frac{k-1}{2}\right) = k-1$$

Abbiamo così dimostrato che tutti i pattern specifici descritti appartengono alla categoria regolare. A questo punto, volgiamo la nostra attenzione ai pattern generali da noi individuati per vedere quali di essi appartengono alla categoria regolare.

1. $s = \frac{k-1}{n}$

Possiamo porre tre vincoli volti ad evitare il pattern privo di orientamento: $k > 2$, $s > 1$, $n > 1$. Il motivo per cui vogliamo evitarlo sarà spiegato nel prossimo capitolo.

$$s = \frac{k-1}{n}$$

$$n \geq 2 \Rightarrow k > 2s$$

$$n(s) = k-1$$

$$2. s = \frac{(n-1)k+1}{n}$$

Anche per questo pattern generale, poniamo i limiti per evitare il pattern senza orientamento: $k > 2$, $s > 1$, $n > 1$.

$$s = \frac{(n-1)k+1}{n}$$

$$ns = kn - k + 1$$

$$kn - ns = k - 1$$

$$n(k-s) = k - 1$$

A questo punto dobbiamo solo dimostrare che per $k > 2$, $s > 1$ e $n > 1$ si avrà sempre $k < 2s$. Per fare ciò, possiamo provare dimostrando che $2s - k > 0$.

$$\begin{aligned} 2s - k &= 2\left(\frac{(n-1)k+1}{n}\right) - k = \frac{2(kn - k + 1)}{n} - k = \frac{2kn - 2k + 2}{n} - k \\ \frac{2kn - 2k + 2}{n} - k &= \frac{2kn - 2k + 2 - kn}{n} = \frac{kn - 2k + 2}{n} = \frac{k(n-2) + 2}{n} \\ n \geq 2 \text{ e } k > 2 &\Rightarrow \frac{k(n-2) + 2}{n} > 0 \Rightarrow 2s - k > 0 \Rightarrow k < 2s \end{aligned}$$

6.2 Pattern semi-regolari

Esattamente come abbiamo fatto per i pattern regolari, analizzeremo prima i pattern specifici per verificare quali di questi appartengono alla categoria semi-regolare per poi volgere la nostra attenzione alle famiglie generali.

$$1. s = k - 2 \text{ e } s \geq 3$$

Abbiamo prima dimostrato che $s = k - 2$ e $s \geq 3 \Rightarrow n(k - s) = k - 1$. Adesso, se ripensiamo ai casi limite per cui alcune relazioni (k, s) possono soddisfare le relazioni di entrambe le categorie, notiamo che questa relazione rispecchia esattamente uno dei casi limite indicati. Riprenderemo nuovamente la dimostrazione accennata precedentemente per dimostrare che $s = k - 2$ e $s \geq 3 \Rightarrow n(k - s) = k - (k - s) + 1$.

$$s = k - 2 \text{ e } s \geq 3 \Rightarrow n(k - s) = k - 1$$

$$k < 2s \text{ e } k - s = 2 \Rightarrow k - (k - s) + 1 = k - 2 + 1 = k - 1$$

$$2. s = 2 \text{ e } k \geq 5$$

Anche questo rientra nei casi limite enunciati nel capitolo contenente le definizioni delle due categorie. Abbiamo prima dimostrato che $s = 2$ e $k \geq 5 \Rightarrow n(s) = k - 1$. Come prima, è sufficiente riprendere la dimostrazione

accennata precedentemente per dimostrare che $s = 2$ e $k \geq 5 \Rightarrow n(s) = k - s + 1$.

$$s = 2 \text{ e } k \geq 5 \Rightarrow n(s) = k - 1$$

$$k > 2s \text{ e } s = 2 \Rightarrow k - s + 1 = k - 2 + 1 = k - 1$$

3. $s = \frac{k+1}{2}$

Questo pattern appartiene, per una particolare coppia (X, k) , alla categoria semi-regolare. Per dimostrare ciò, dobbiamo individuare una coppia di valori (X, k) che renda vera la relazione $s = \frac{k+1}{2} \Rightarrow n(k-s) = s + 1$.

$$s = \frac{k+1}{2} \Rightarrow n(k-s) = k - 1$$

$$k = 5 \text{ e } s = 3 \Rightarrow s = \frac{k+1}{2} \text{ e } k < 2s \text{ e } k - s = 2$$

$$k < 2s \text{ e } k - s = 2 \Rightarrow k - (k - s) + 1 = k - 2 + 1 = k - 1$$

4. $s = \frac{k-1}{2}$

Anche questo pattern appartiene, per una particolare coppia (X, k) , alla categoria semi-regolare. Per dimostrare ciò, dobbiamo individuare una coppia di valori (X, k) che renda vera la relazione $s = \frac{k-1}{2} \Rightarrow n(s) = k - s + 1$.

$$s = \frac{k-1}{2} \Rightarrow n(s) = k - 1$$

$$k = 5 \text{ e } s = 2 \Rightarrow s = \frac{k-1}{2} \text{ e } k > 2s \text{ e } s = 2$$

$$k > 2s \text{ e } s = 2 \Rightarrow k - s + 1 = k - 2 + 1 = k - 1$$

(a)

(b)

Figura 12: Nell'immagine (a) è rappresentato il pattern generato dai valori $X = 13$, $k = 5$, $s = 3$, $n = 2$. Possiamo vedere come esso manifesti le caratteristiche sia dei pattern regolari, sia quelle dei pattern semi-regolari. Nell'immagine (b) invece è rappresentato il pattern generato dai valori $X = 12$, $k = 5$, $s = 2$, $n = 2$. Anche in questo caso sono visibili le caratteristiche sia dei pattern regolari che di quelli semi-regolari.

Volgiamo ora la nostra attenzione ai pattern generali per vedere quali di essi appartengono alla categoria semi-regolare.

$$1. s = \frac{k+1}{n+1}$$

Questo pattern rientra nella categoria semi-regolare a due condizioni: che $k > 2$ e $n > 1$. Questo perché $k = 2$ e $n = 1$ sono i valori del pattern non orientato.

$$s = \frac{k+1}{n+1}$$

$$(n+1)s = k+1$$

$$n \geq 2 \Rightarrow (n+1) > 2 \Rightarrow k > 2s$$

$$(n+1)s = ns + s$$

$$ns + s = k + 1$$

$$ns = k - s + 1$$

$$2. s = \frac{nk-1}{n+1}$$

Anche in questo caso ci sono delle limitazioni: $n > 1$, $k > 2$ e $s > 1$. Questo perché, come affermato poco prima, $n = 1$, $k = 2$, $s = 1$ sono le caratteristiche del pattern non orientato.

$$s = \frac{nk-1}{n+1}$$

$$(n+1)s = nk - 1$$

$$ns + s = nk - 1$$

$$ns - nk = -s - 1$$

$$nk - ns = s + 1$$

$$n(k-s) = s + 1$$

Dobbiamo ora dimostrare che, per ogni valore di $k > 2$, $s > 1$, $n > 1$, vale la relazione $k < 2s$.

$$s = \frac{nk-1}{n+1}$$

$$(n+1)s = nk - 1$$

$$ns + s = nk - 1$$

$$ns + s + 1 = nk$$

$$\frac{ns + s + 1}{n} = k$$

$$\frac{ns + s + 1}{n} = \frac{ns}{n} + \frac{s}{n} + \frac{1}{n} = s + \frac{s}{n} + \frac{1}{n}$$

$$n \geq 2 \text{ e } s > 1 \Rightarrow s + \frac{s}{n} + \frac{1}{n} < 2s \Rightarrow k < 2s$$

È doveroso sottolineare che, al di là di tutti i pattern che abbiamo riportato e analizzato, durante il nostro lavoro ci siamo imbattuti in diversi pattern non classificabili né come regolari né come semi-regolari. La nostra difficoltà a percepirne la regolarità è il motivo per cui non siamo riusciti a estrapolare la relazione tra k e s capace di catturarli.

Figura 13: Entrambe le figure (a) e (b) rappresentano due pattern che non ricadono in nessuna delle due categorie da noi descritte. Ci teniamo a ripetere che ciò non significa che non sia possibile individuare una relazione specifica che descrive il pattern generato in queste due stelle.

7 Casi limite

7.1 Le stelle senza orientamento

Abbiamo deciso di dedicare questo spazio a un'analisi più dettagliata delle stelle senza orientamento. La prima caratteristica peculiare di questi poligoni stellati è, come intrinseco nel nome, il loro non avere orientamento di compilazione all'interno dell'arco di circonferenza $(0, k)$. Questo dettaglio è effetto del valore $k = 2$, in quanto genera un arco contenente un solo vertice. Inoltre, il valore $k = 2$ genera necessariamente $s = 1$, e questa coppia di valori garantisce matematicamente l'assenza di orientamento ($k = 2s$).

In precedenza, basandoci sul fatto che all'interno dell'arco $(0, k)$ vi sia un solo vertice, abbiamo assunto $n = 1$. Tuttavia, è possibile calcolare il valore n anche per questo tipo di stelle nonostante la sua computazione sia legata all'orientamento del pattern. Infatti, data la relazione $k = 2s$, vediamo chiaramente come $k - s = s$. Questo caso limite matematico ci dà la possibilità di calcolare n anche in assenza di orientamento. Otteniamo così $n = \lceil \frac{k}{s} \rceil - 1 = 2 - 1 = 1$. Infatti, avendo un solo vertice nell'arco di circonferenza, n non può che avere valore 1.

Ma esistono ancora altre peculiarità dei poligoni stellati che possiedono questi valori. Una di queste è l'appartenere alla categoria regolare. In tutte le nostre dimostrazioni abbiamo posto dei vincoli per escludere questi poligoni, ma a questo punto possiamo vedere come anche questo caso limite rientri in quella categoria. Come abbiamo già affermato, $k = 2s \Rightarrow k - s = s$. A questo punto, dobbiamo solo mostrare che $n(s) = k - 1$. Il calcolo segue facilmente:

$$n(s) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$k - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$n(s) = k - 1$$

In fondo, questo pattern possiede tutte le caratteristiche della regolarità: divide l'arco $(0, k)$ in $n + 1$ archi, un gruppo dei quali di uguale lunghezza contenenti $s - 1$ o $k - s - 1$ vertici (in questo caso il gruppo è composto da un solo arco), un arco contenente zero vertici, e termina la compilazione al vertice $k - 1$.

Un altro elemento a sostegno di questo è l'appartenenza matematica di questi poligoni stellati a due relazioni regolari: $s = k - 1$ e $s = 1$. Infatti, la caratteristica di questi due pattern è la compilazione (oraria e antioraria) dell'arco di circonferenza vertice per vertice. Ora, avendo un solo vertice all'interno dell'arco, la compilazione non può che procedere vertice per vertice e, non avendo un orientamento, non può violare neanche questo dettaglio. Infine, questi poligoni stellati rientrano anche in entrambe le famiglie regolari: $s = \frac{k-1}{n}$ e $s = \frac{(n-1)k+1}{n}$. Entrambe queste relazioni sono rispettate con i valori $k = 2$, $s = 1$, $n = 1$.

A questo punto, questo dettaglio ci permette di affermare che l'esclusione di questi poligoni dalle due relazioni $s = k - 1$ e $s = 1$ e dalle due famiglie regolari

$s = \frac{k-1}{n}$ e $s = \frac{(n-1)k+1}{n}$ è una decisione di comodità espositiva, come lo è stata la scelta di escluderli dalle dimostrazioni delle categorie regolari.

Diversa la questione per le famiglie semi-regolari, in quanto questo pattern non possiede le caratteristiche di questa categoria. Dunque, diversamente dai casi precedenti, la sua esclusione dalle dimostrazioni dei pattern semi-regolari è una mossa necessaria.

7.2 Relazioni (k, s) che generano pattern regolari e semi-regolari

Nelle dimostrazioni di appartenenza alle categorie regolare e semi-regolare abbiamo già visto come alcune relazioni possano appartenere ad entrambe le classi. Per ricapitolare, i due casi limite per cui si dà la doppia appartenenza sono $k < 2s$ e $k - s = 2$, $k > 2s$ e $s = 2$. È facile vedere come, dati questi esatti vincoli, i pattern descritti dalle relazioni $s = k - 2$ e $s \geq 3$ e $s = 2$ e $k \geq 5$ siano esattamente le relazioni limite che, per ogni valore k e s , appartengono ad entrambe le categorie.

Leggermente diversa la questione per le relazioni $s = \frac{k+1}{2}$ e $s = \frac{k-1}{2}$. In questi casi esiste una coppia di valori (k, s) per cui entrambe le definizioni delle categorie vengono rispettate. Come abbiamo visto precedentemente, sono quelle coppie di valori per cui vale $k < 2s$ e $k - s = 2$, $k > 2s$ e $s = 2$. Queste coppie sono rispettivamente $k = 5$ e $s = 2$ per la relazione $s = \frac{k-1}{2}$ e $k = 5$ e $s = 3$ per la relazione $s = \frac{k+1}{2}$.

Tutte le altre coppie (k, s) appartenenti a queste relazioni non possono essere categorizzate come semi-regolari in quanto non incontrano le regole appena riportate. È possibile verificare ciò per entrambe le relazioni prendendo in esame le coppie inferiori e superiori a quelle limite.

$$k = 3 \text{ e } s = 2 \Rightarrow s = \frac{k+1}{2} \text{ e } k < 2s \text{ e } k - s = 1$$

$$k = 3 \text{ e } s = 1 \Rightarrow s = \frac{k-1}{2} \text{ e } k > 2s \text{ e } s = 1$$

Per quanto riguarda le prime coppie superiori:

$$k = 7 \text{ e } s = 4 \Rightarrow s = \frac{k+1}{2} \text{ e } k < 2s \text{ e } k - s = 3$$

$$k = 7 \text{ e } s = 3 \Rightarrow s = \frac{k-1}{2} \text{ e } k > 2s \text{ e } s = 3$$

7.3 Coppie (X, k) che soddisfano più pattern

Analizzando i poligoni stellati privi di orientamento abbiamo già visto una coppia di valori (k, s) (ovvero $k = 2$, $s = 1$) che rientra in due diversi pattern ($s = k - 1$ e $s = 1$), e abbiamo già visto come questo sia sensato non solo a livello matematico ma anche geometrico. Vediamo ora altri casi per cui una coppia (k, s) è in grado di soddisfare le condizioni di più pattern.

I casi $k = 5$ e $s = 2$ e $k = 5$ e $s = 3$ (che abbiamo già visto essere casi limite di coappartenenza categoriale), sono coppie di valori che appartengono a più pattern. Partendo dalla coppia $k = 5$ e $s = 2$, essa soddisfa, oltre al pattern $s = \frac{k-1}{2}$, anche il pattern $s = 2$ e $k \geq 5$. Infatti, basta osservare il pattern per notare che possiede tutte le caratteristiche di entrambi i pattern (da un lato, compila due vertici ad ogni giro, dall'altro compila l'arco a passo due e compie solo due giri). Simile è il caso della coppia $k = 5$ e $s = 3$: essa rispetta il pattern $s = \frac{k+1}{2}$ e il pattern $s = k - 2$ e $s \geq 3$. Anche in questo caso, il pattern possiede le caratteristiche di entrambe le relazioni.

Altre due coppie che abbiamo già visto sono $k = 3$ e $s = 2$ (che appartiene contemporaneamente ai pattern $s = \frac{k+1}{2}$ e $s = k - 1$ e $s > 1$) e $k = 3$ e $s = 1$ (che soddisfa le relazioni $s = \frac{k-1}{2}$ e $s = 1$ e $k \geq 3$). Anche in questi casi, l'appartenenza a più pattern è rispecchiata a livello geometrico dall'esposizione di tutte le caratteristiche.

Queste sono le principali coppie di valori (k, s) emerse nel nostro lavoro che soddisfano più pattern, ma la nostra convinzione è che ne esistano innumerevoli altre. Il motivo per cui abbiamo voluto soffermarci su di esse era di mostrare come esistano casi in cui i pattern possono sovrapporsi, e questo non per un errore o artificio matematico, ma perché anche a livello geometrico tutte le caratteristiche vengono rispettate.

8 Conclusione

Nuovamente, lo scopo principale di questo lavoro era determinare modalità precise per disegnare poligoni stellati. La descrizione dei pattern e la loro categorizzazione avevano un duplice scopo: uno teorico, ovvero definire in maniera matematica i pattern geometrici osservati durante le compilazioni; uno pratico, in quanto definire chiaramente i pattern e scoprirne le regolarità era d'aiuto nella costruzione manuale delle stelle. Oltre a questi due importantissimi valori, portare avanti questo lavoro ci ha mostrato l'enorme valore estetico di tutto ciò.

Ma al di là dell'aspetto pratico, ciò che rende affascinante questo lavoro è la possibilità di scoprire ed osservare pattern geometrici sempre uguali e definire le relazioni che li determinano. Come abbiamo ripetutamente affermato, è nostra convinzione che moltissimi altri pattern esistano oltre quelli individuati da noi, e la nostra intuizione è che sia possibile trovarne sulla linea di quelli già individuati.

Ad esempio, la serie $s = k - 1$ e $s > 1$; $s = k - 2$ e $s \geq 3$ potrebbe continuare con i pattern $s = k - 3$ e $s > 3$, $s = k - 4$ e $s > 4$ ecc. Allo stesso modo potrebbero essere indagati i pattern $s = 3$ e $k \geq 5$ ecc., oppure $s = \frac{k+1}{3}$, $s = \frac{k+1}{4}$ ecc. Di questi pattern sarebbe interessante inquadrare le caratteristiche geometriche e dimostrarne l'appartenenza alle categorie da noi individuate oppure a categorie ancora sconosciute.

In fondo, le nostre classificazioni e interpretazioni non possono che essere provvisorie e parziali, e diversi quesiti irrisolti emergono da questo lavoro: quali altri pattern non osservati da noi cadono nelle nostre categorie? E ancora più in profondità: esistono altre categorie oltre quelle osservate? Se sì, quali regolarità mostrano? E tale scoperta richiederebbe una revisione nominale delle categorie qui proposte? E infine, quali altre tipologie di pattern possono essere osservate nella generazione dei poligoni? In quali punti della circonferenza? A queste domande noi non abbiamo risposta, ma ciò non significa che una risposta non vi sia, e non meriti di essere ricercata.

9 Appendice

Variabile	Descrizione	Calcolo
X	Numero di punte	$X = ak + s$
k	Passo	$k = \frac{X-s}{a}$
Y	Giro matematico	$Y = \frac{X}{k} = a + \frac{s}{k}$
Z	Numero di giri	$Z = \frac{X}{Y} = k$
a	Giro geometrico	$a = \frac{X-s}{k}$
s	Vertici mancanti al vertice 0	$s = X - ak$

Relazione	Orientamento	Passo	Calcolo n
$k < 2s$	Orario	$k - s$	$n = \left[\frac{k}{k-s} \right] - 1$
$k > 2s$	Antiorario	s	$n = \left[\frac{k}{s} \right] - 1$
$k = 2s$	Non orientato	Nessun passo	$n = \left[\frac{k}{s} \right] - 1$

Categoria	Caratteristiche	Definizione
Regolare	n archi di uguale lunghezza	
	un arco senza vertici	$k < 2s \Rightarrow n(k - s) = k - 1$
	chiudono all'ultimo vertice dell'arco	$k > 2s \Rightarrow n(s) = k - 1$
	Ogni giro compila n vertici	
Semi-regolare	n archi di uguale lunghezza	
	un arco con un vertice in meno	$k < 2s \Rightarrow n(k - s) = s + 1$
	chiudono al vertice $k - s + 1$ o $s + 1$	$k > 2s \Rightarrow n(s) = k - s + 1$
	Primo e ultimo giro n vertici	
	Tutti gli altri giri $n + 1$ vertici	

Relazione	Caratteristiche	Orientamento	Categoria
$k = 2$	Un solo vertice nell'arco $(0, k)$	Nessun orientamento	Regolare
$s = k - 1$ $s > 1$	Compilazione vertice per vertice	Orario	Regolare
$s = 1$ $k \geq 3$	Compilazione vertice per vertice	Antiorario	Regolare
$s = k - 2$ $s \geq 3$	Compilazione a passo due Due giri	Orario	Regolare Semi-regolare
$s = 2$ $k \geq 5$	Compilazione a passo due Due giri	Antiorario	Regolare Semi-regolare
$s = \frac{k+1}{2}$	Compilati due vertici a giro	Orario	Regolare Semi-regolare (caso limite)
$s = \frac{k-1}{2}$	Compilati due vertici a giro	Antiorario	Regolare Semi-regolare (caso limite)
$s = \frac{k-1}{n}$	Pattern generale	—	Regolare
$s = \frac{k+1}{n+1}$	Pattern generale	—	Semi-regolare
$s = \frac{(n-1)k+1}{n}$	Pattern generale	—	Regolare
$s = \frac{nk-1}{n+1}$	Pattern generale	—	Semi-regolare

